

Гончарова Ольга Сергіївна

кандидат історичних наук, доцент,

доцент кафедри історії України

Харківського національного педагогічного

університету імені Г. С. Сковороди

УВІКОВІЧЕННЯ ПАМ'ЯТІ ПРО ПРЕДСТАВНИКІВ НАУКОВО-ОСВІТЯНСЬКОЇ ЕЛІТИ У МОНУМЕНТАЛЬНІЙ СКУЛЬПТУРІ ХАРКОВА

У статті з'ясовуються на честь яких представників науково-освітянської еліти встановлено пам'ятники в Харкові, яку роль ці особи відіграли в розвитку міста й України, та як це впливає на формування історичної пам'яті.

***Ключові слова:** історична пам'ять, місця пам'яті, монументальна скульптура, науково-освітянська еліта, пам'ятник, символічний простір міста.*

Постановка проблеми. Важливим питанням сьогодення є формування історичної пам'яті. Особливого значення воно набуло з огляду на сучасні події в суспільно-політичному житті України, обумовлені початком повномасштабної агресії з боку Російської Федерації щодо нашої країни. Історична пам'ять виступає важливим чинником конструювання національної свідомості та ідентичності. Цей процес відбувається, у тому числі, й через популяризацію культурної спадщини нашого народу. Вражаючим чинником за силою впливу на особистість, її переконання, сприйняття дійсності, оцінку вчинків людей та історичних фактів, завжди була, й залишається сьогодні, візуалізація історії. Наочний процес пізнання минулого дозволяє усвідомити і

краще зрозуміти хід історичного процесу, ідентифікувати себе з ним. Однією з наочних форм історичної пам'яті окремої людини і суспільства загалом виступають твори монументального мистецтва. Пам'ятники і монументи, меморіальні дошки, героїчні і трагічні «місця пам'яті» досить добре закарбовуються в пам'яті. Кожне місто має свій набір таких символічних місць, що здатні виражати й транслювати його мешканцям певні системи цінностей. Не став виключенням й Харків. Символічний простір міста, створений монументами, засвідчує, що воно було і продовжує залишатись, не лише значним суспільно-політичним та промисловим центром, а й потужним осередком науки й освіти.

Аналіз досліджень. Питання формування історичної пам'яті українського народу через створення «місць пам'яті» привертало увагу вітчизняних науковців. Для нашого дослідження значний інтерес становить робота Г. Денисенко, у якій авторка приділила велику увагу порівняльному аналізу створення меморіального простору в різні історичні періоди [5]. Привертало увагу дослідників і питання створення монументальних місць пам'яті у Харкові, що правда у аспекті їх висвітлення в засобах масової інформації [6; 10]. Була здійснена спроба скласти певний перелік пам'ятників міста, систематизувавши їх за часом появи [13]. Однак авторами чомусь мало уваги було приділено тим, які зберігають та популяризують діяльність науково-освітянської еліти міста. Отже, можемо констатувати, що незважаючи на певний інтерес до теми, комплексне дослідження проблеми на сьогоднішній день відсутнє.

Мета статті – визначити на честь яких представників науково-освітянської еліти встановлено пам'ятники в Харкові, яку роль ці особи відіграли в розвитку міста та України, та як це впливає на формування історичної пам'яті мешканців міста.

Виклад основного матеріалу. Одним з перших у місті Харкові було встановлено пам'ятник українському вченому, винахіднику, громадському діячу Василю Назаровичу Каразіну. Він є автором значної кількості робіт,

присвячених сільському господарству та близько 40 винаходів у різних галузях виробництва і технологій. Вчений створив метеорологічну станцію, на базі якої проводив систематичні спостереження кліматичних явищ; лабораторію, в якій здійснював хімічні дослідження. Йому належить першість в ряді винаходів у галузі селітроваріння, винокуріння; видобування електроенергії з верхніх шарів атмосфери за допомогою аеростата; технологій консервування й висушування плодів за допомогою водяної пари; вдосконалення процесу виробництва мила з тваринного жиру, обробки шкіри та ін. Каразін вивів нові сорти пшениці, жита та ячменю. Крім того, він синтезував перший штучний алмаз за шість років до того, як це було зроблено у Франції. Нажаль, багато з його винаходів було забуто і, з часом, повторено іншими винахідниками, яким й дісталась слава першості в їх відкритті [2, с. 306]. Однак

для харків'ян його ім'я завжди залишається у пам'яті. Й це аж ніяк не пов'язано з його науковими досягненнями. Заслуга Каразіна перед містом визначається ініціюванням та заснуванням першого в Східній Україні університету. Завдяки ініціативі Василя Назаровича та матеріальній підтримці харківського дворянства 17 січня 1805 року цей задум було втілено. Саме Рада Харківського університету – освітнього закладу до відкриття якого він доклав скільки зусиль – й виступила 31 травня 1888 р. ініціатором створення комітету для збору пожертв на пам'ятник вченому. Збір коштів зайняв довгий час. Тож, запропонований художником І. І. Андріолетті, макет пам'ятника було затверджено лише 1903 року. За задумом автора, Василь Назарович мав бути зображений у момент виголошення промови на підтримку відкриття університету перед дворянством Слобідсько-Української губернії 31 серпня 1802 року у позі оратора з піднятою вгору правицею. Зведення постаменту було доручене О. М. Бекетову. Відкриття довгоочікуваного пам'ятника відбулося 15 вересня 1905 року. Встановлено його було на круглій площині головної алеї

Університетського саду (Тепер сад імені Шевченка).

Після цього пам'ятник декілька разів змінював своє місце. У 1933 р., напередодні початкових робіт зі спорудження монумента Т. Г. Шевченку (розпочалися в квітні 1834 р.), пам'ятник В. Н. Каразіну перевезли на Університетську вулицю (тоді – Вільної академії). Нове місце для встановлення пам'ятника було обране біля колишньої університетської церкви, навпроти головного

входу в навчальний заклад, на який і вказував піднесеною рукою ініціатор його заснування. 1958 року пам'ятник знову перенесли до саду ім. Тараса Шевченка під могутні стіни відреставрованого після війни Дому проектів, де розмістився університет [14]. У 2004 році, в ході підготовки до святкування двохсоті річниці з дня заснування Харківського університету, якому у жовтні 1999 року указом президента України було присвоєно ім'я В. Н. Каразіна, пам'ятник нарешті перенесли до центрального входу у навчальний заклад, де він знаходиться й нині.

17 листопада 2017 році в саду Тараса Шевченка, на тому місці де з 1958 по 2004 рік був пам'ятник В. Н. Каразіну, встановили іншу скульптурну композицію. Відкриття монумента на честь видатного просвітника, вченого, письменника, перекладача, вагомої фігури в українській історії Петра Гулака-

Артемовського, було приурочено до 213-ї річниці заснування Харківського університету [17]. І це не випадково, адже, саме в цьому навчальному закладі він викладав польську мову, історію, географію, статистику, присвятивши викладацькій діяльності майже все своє

життя. Петро Петрович був тут професором, деканом, ректором (1841–1849 рр.), почесним членом Ради університету (1855 р.). Роботу в Харківському університеті він успішно поєднував з літературною діяльністю [8, с. 17–18].

Зокрема, він вперше ввів до української літератури жанр романтичної балади. І як в першому випадку, кошти на спорудження пам'ятника видатному представнику науково-освітньої еліти міста збирала громадськість. Автори меморіалу – скульптор Олександр Рідний і архітектор Сергій Чечельницький. Пертро Гулак-Артемівський зображений сидячим на лавці, глибоко замислившись.

Імена ще двох діячів української науки, що були пов'язані з Харківським університетом, було вшановано відкриттям пам'ятників 17 листопада 2010 року. Одним з них став Дмитро Іванович Багалій – історик, архівіст, громадський діяч, ректор Харківського університету (1906–1911 рр.); дійсний член (академік) Української Академії Наук (УАН, згодом ВУАН, 1918–1932 рр.) [16]. В його науковому арсеналі велика кількість наукових розвідок з історії України, близько 100 з яких присвячена минулому Слобожанщини. Не обійшов увагою вчений й історію міста Харкова та Харківського університету. Він є автором значної кількості праць з історіографії, архівознавства, археології, джерелознавства, історії української культури. Виявляв значну зацікавленість історичною географією, демографією, етнографією. Основними принципами діяльності університету, які Дмитро Іванович відстоював в часи перебування на посаді ректора – виборність адміністрації, студентське самоуправління, свобода викладання та наукового дослідження, досить співзвучні з сучасними підходами до роботи освітніх установ такого рівня. Він публічно відстоював право викладання у університеті українською мовою, й це в той час коли у Російській імперії було запроваджено ряд заборон щодо цього [15]. Встановлено пам'ятник було біля Північного корпусу Харківського національного університету ім. Василя Каразіна та відкрито в рамках святкування Міжнародного дня студента і відзначення 206-ї річниці від дня заснування навчального заходу.

Законне місце поряд з пам'ятником Д. І. Багалія зайняло скульптурне

зображення ще одного українського науковця – Олександра Михайловича Ляпунова. Вчений працював у Харківському університеті з 1885 по 1902 рік, поєднуючи викладання та наукові дослідження. Роботи О. М. Ляпунова присвячені теорії стійкості руху і рівноваги механічних систем, теорії рівноваги фігури рідини, що рівномірно обертається, математичної фізики,

диференціальних рівнянь і теорії ймовірностей. Найважливішим досягненням А. М. Ляпунова є створення сучасної теорії стійкості руху та рівноваги механічних систем, що визначаються кінцевим числом параметрів [4]. Авторами обох монументів є заслужений діяч мистецтв України скульптор Олександр Рідний, скульптор Ганна Іванова, архітектор – головний архітектор Харкова Сергій Чечельницький [16].

Логічним продовженням справи популяризації культурної спадщини України стало й відкриття 23 квітня 2016 року біля центрального входу до Харківського університету погрудь трьом нобелівським лауреатам І. І. Мечникову, Л. Д. Ландау, С. А. Кузнецю. Авторами бюстів є скульптори Олександр Рідний і Ганна Іванова та архітектор С. Г. Чечельницький [1]. Всі ці діячі науки були пов'язані з Харківським університетом. З 1935 по 1937 рік завідувачем кафедри працював

нобелівський лауреат 1962 року Лев Давидович Ландау. Отримав він її за новаторські теорії конденсованих середовищ, особливо рідкого гелію. На юридичному факультеті в період національно-визвольних змагань навчався Саймон (Семен Абрамович) Кузнець, якому нобелівська премія була присвоєна у 1971 році в галузі економіки. До його заслуг в світовій науці належить розробка концепції валового внутрішнього продукту. Випускником Харківського університету був і лауреат нобелівської премії 1908 року в галузі

фізіології та медицини – Ілля Ілліч Мечников. Вчений був одним із засновників еволюційної ембріології, першовідкривачем фагоцитозу та внутрішньоклітинного травлення, творцем порівняльної патології запалення, фагоцитарної теорії імунітету, засновником наукової геронтології. Біля інституту імунології та мікробіології, якому присвоєно ім'я І. І. Мечникова теж було встановлено пам'ятник вченому у 2005 р. Скульптуру створив Сейфаддін Гурбанов. Фігура створена із п'ятнадцятитонної брили граніту. Пам'ятник було зроблено у співавторстві з архітектором Ю. Шкадовським [18].

Двічі вшановано, за допомогою встановлення пам'ятників, у місті й талановитого архітектора та педагога Олексія Миколайовича Бекетова. Його будинки й сьогодні прикрашають вулиці міста Харкова. Зокрема, це будинок комерційного училища (тепер там розміщено Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого), будівля Земельного банку (тепер будинок Харківського державного автотранспортного коледжу), особняк Бекетових (зараз там Будинок вчених), садиба (тепер там Харківський художній музей), будівля Волзько-Камського банку (там розташовується сьогодні Харківський державний академічний театр ляльок імені В. А. Афанасьєва), будинок Медичного товариства (тепер тут Інститут мікробіології імені І. І. Мечникова), Вищі жіночі курси та Комерційний інститут (в них зараз розташовано Харківський державний біотехнологічний університет). Для творчості Бекетова, що розвивалася в руслі поширених на той час стилів неоренесансу і неокласицизму, модерну, неоросійського стилю й конструктивізму, властиві висока культура розроблення планів, деталей фасадів та інтер'єрів, синтез мистецтв. Неоціненний внесок зробив Олексій Миколайович і у методику підготовки майбутніх архітекторів. Він одним із перших запровадив використання у педагогічній практиці системного вивчення архітектурних

форм і стилів. Однак не лише в архітектурі залишив він по собі слід. У Харківському художньому музеї та приватних колекціях зберігається велика кількість його художніх робіт. Бекетов працював як аквареліст (пейзажі Криму, архітектурні мотиви) [3]. Перший з двох пам'ятників видатному архітектору

було відкрито 22 серпня 2007 року напроти входу до Харківського державного технічного університету будівництва й архітектури на вулиці Сумській. Авторами монументу є Сейфаддін Гурбанов та архітектор Юрій Шкодовський [12]. Другий – відкрили 30 серпня 2016 року напроти входу до Харківського національного університету міського господарства на Куликівському узвозі. Створений цей пам'ятник був Олександром Рідним

та Ганною Івановою, архітектором Сергієм Чечельницьким [11].

На території Харківської 14-ї міської офтальмологічної клініки встановлено пам'ятник видатному лікарю і вченому-офтальмологу, засновнику цього лікувального закладу, професору Леонарду Леопольдовичу Гіршману. Він поклав початок розвитку очкової оптики у Харкові, взяв на себе турботу про відкриття Харківського відділення Опікування про сліпих, заснував першу школу для сліпих дітей. Леонард Леопольдович славився тим, що ніколи не відмовляв у допомозі бідним. До нього їхали по допомогу із найвіддаленіших куточків країни. За своє життя професор Гіршман прийняв близько мільйона хворих. Відкриття пам'ятника вченому було

приурочено до 100-літнього ювілею найстаршої очної клініки України, й пройшло 9 жовтня 2009 року. Пам'ятник виконаний у співавторстві архітектором В. І. Лівшицом (дійсний член Української академії архітектури, заслужений архітектор України) та скульптором А. Н. Демченком (доцент кафедри скульптури Харківської академії дизайну) [10, с. 10–11]. За задумом авторів основною ідеєю скульптури було передати людяність та турботу про

пацієнтів вченого-медика, то ж вони зобразили його в робочій обстановці поряд з дівчинкою яка має проблеми з зором й сподівається на його допомогу.

Не можна оминати й ще один пам'ятний знак, що з'явився у Харкові 10 жовтня 2002 року у сквері перед головним корпусом Харківського фізико-технічного інституту. Він встановлений на честь співробітників цієї наукової установи, які 10 жовтня 1932 року одержали видатний результат – здійснили розщеплення ядра атома літію штучно прискореними протонами. Цей експеримент ініціював початок ядернофізичних досліджень в колишньому СРСР та створенню школи фізиків-ядерників. На ньому зображені вчені, які причетні до цього відкриття – Антон Карлович Вальтер, Кирило Дмитрович Синельников, Олександр Ілліч Лейпунський і Георгій Дмитрович Латишев [9].

У рамках реалізації проєкту «Сад Тараса Григоровича Шевченка» в місті з'явився пам'ятник ще одному відомому науковцю – природознавцю, філософу,

засновнику геохімії, біогеохімії та радіогеології; першому президенту Національної академії наук України, академіку Володимиру Івановичу Вернадському. Він увійшов до історії науки як основоположник сучасного вчення про біосферу та ноосферу. В місті Харкові пройшло дитинство вченого. Автори бронзової композиції – скульптори Олександр Рідний та Анна Іванова. В основу сюжету вони поклали побутову сцену – вчений варить борщ. Вернадський любив іноді готувати борщ за рецептом своєї бабусі. Дочка вченого, Ніна, називала цей борщ кременчуцьким. Навколо цієї історії і вибудована ця композиція [7].

Висновки. Меморіальний простір Харкова створювався упродовж усього історичного розвитку міста і змінювався під впливом політичних та соціально-економічних процесів. Упродовж останніх років значно актуалізувалося вивчення культурної спадщини українського народу, обумовлене бажанням

розглядати свою державу і її надбання у контексті європейського виміру. Поширенню «історії пам'яті» значною мірою сприяє формування в міському просторі монументальних пам'ятних місць, що покликані сприяти її популяризації. В цілому в міському просторі Харкова було зведено більше 100 пам'ятників та скульптурних композицій, серед яких й ті, що спрямовані на вшанування пам'яті видатних представників науково-освітянської еліти міста. Увіковічені в монументальній скульптурі В. Н. Каразін, П. П. Гулак-Артемівський, Д. І. Багалій, О. М. Ляпунов, І. І. Мечников, О. М. Бекетов та інші науковці, які здійснили великий внесок не лише у розвиток міста, як значного освітньо-наукового центру, а й у світову науку. Розміщення пам'ятників цим особам у міському просторі впливає на формування почуття національної самосвідомості, гідності, гордості за свій народ та мотивує до активної наукової діяльності.

Джерела і література:

1. Белоус О. У Харкові жили і працювали три нобелівських лауреата. Їх погруддя встановили біля головного корпусу вузу. *ZN,UA*. 23 квітня 2016. URL: https://zn.ua/ukr/UKRAINE/u-harkivskomu-universiteti-vidkrili-pamyatniki-nobelivskim-laureatam-206591_.html (Дата звернення 15.02.2023)
2. Болебрух А.Г., Куделко С.М., Хрідочкін А.В. Василь Назарович Каразін (1773 – 1842). Харків: Авто Енергія, 2005. 335 с.
3. Вечерський В. В. Бекетов Олексій Миколайович. *Велика українська енциклопедія*. URL: <https://cutt.ly/K3K2Tns> (Дата звернення 14.02.2023)
4. Грузін Д. В. Ляпунов Олександр Михайлович. *Енциклопедія історії України*. URL: <https://cutt.ly/Y3K2vZ9> (Дата звернення 15.02.2023)
5. Денисенко Г. Г. Культурна спадщина у формуванні історичної пам'яті. К.: Інститут історії України НАН України, 2018. 319 с.
6. Кісельова Ю. А. Монументальні місця пам'яті Харкова: сучасні медійні практики репрезентації. *Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна*. Серія «Історія». 2020. Вип. 57. С. 247–280.

7. Кругленко А. У Харкові з'явився незвичайний пам'ятник академіку Вернадському. *ZN,UA*. 13 серпня 2019. URL: https://zn.ua/ukr/UKRAINE/u-harkovi-z-yavivsyia-nezvichayniy-pam-yatnik-akademiku-vernadskomu-320393_.html (Дата звернення 10.02.2023)
8. Лавріненко О. А. Педагогічна майстерність в освітньо-виховній системі Харківського імператорського університету. *Теорія і практика управління соціальними системами*. 2010. № 1. С. 15–22.
9. Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України відзначає 90 років від часу свого заснування. *Національна академія наук України*. 29.10.2018. URL: <https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news/Pages/View.aspx?MessageID=4341> (Дата звернення 15.02.2023)
10. Нові пам'ятники історії та культури Харківської області (Оглядова довідка за матеріалами періодичних видань за 2009 р.). Харків, 2011. Вип. 13. 12 с.
11. Пам'ятник великому зодчому і педагогу О. М. Бекетову. *Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова*. URL: <https://cutt.ly/X3K2OGH> (Дата звернення 14.02.2023)
12. Пам'ятник архітектору Бекетову допомогатиме харківським студентам. *Радіо Свобода*. 23 серпня 2007. URL: <https://www.radiosvoboda.org/a/968538.html> (Дата звернення 10.02.2023)
13. Пам'ятники Харкова: зв'язок часу і культур (Методико-бібліографічні матеріали). Харків: Б.В., 2010. 24 с.
14. Романовський В. Пам'ятник В. Н. Каразіну в Харкові та дискусії довкола нього. *Откуда родом*. URL: <http://www.otkudarodom.ua/ru/pamyatnik-v-n-karazinu-v-harkovi-ta-diskusiyi-dovkola-nogo-v-romanovskiy> (Дата звернення 15.02.2023)
15. Сафонова В. В. Багалій Дмитро Іванович. *Бібліотечна енциклопедія Харківщини*. URL: <https://libenc.korolenko.kharkov.com/istoriia->

- bibliotechnoi-spravy-kharkivskoho-rehionu/bahalii-dmytro-ivanovych (Дата звернення 14.02.2023)
16. У Харкові встановлено пам'ятники Ляпунову і Багалію. *Уніан*. 17.11.2010. URL: <https://www.unian.ua/kharkiv/426657-u-harkovi-vstanovleno-pamyatniki-lyapunovu-i-bagaliyu.html> (Дата звернення 10.02.2023)
17. Харків: Встановили пам'ятник Гулаку-Артемівському. *Вістіws*. 18.11.2017. URL: <http://visti.news/harkiv-vstanovili-pam-yatnik-gulaku-artemovskomu/> (Дата звернення 15.02.2023)
18. Шовчко В. Пам'ятник Мечникову в Харкові. *Пам'ятникиUA*. URL: <https://zabytki.in.ua/uk/2144/pam-yatnik-mechnikovu-v-kharkovi> (Дата звернення 10.02.2023)

Honcharova Olha Serhiivna

Perpetuation of the memory of representatives of the scientific and educational elite in the monumental sculpture of Kharkiv

The article finds out which representatives of the scientific and educational elite have monuments erected in Kharkiv, what role these individuals played in the development of the city and Ukraine, and how this affects the formation of historical memory.

Keywords: historical memory, places of memory, monumental sculpture, scientific and educational elite, monument, symbolic space of the city.